

HORACIO BALIERO E A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM:

O CASO DO CEMITÉRIO PARQUE DE MAR DEL PLATA

Diego Fonseca Brasil Vianna

Estácio Santo Amaro/São Paulo, diego.fonseca@estacio.br

Resumo: O enfrentamento da grande escala sobre a paisagem natural é um tema que interessa à arquitetura moderna, estabelecendo um desafio que abrange a resolução do projeto em si, bem como a capacidade de produção de território. Horacio Baliero (1927-2004), em sua obra para o Cemitério Parque de Mar del Plata, abarca essas questões de forma contundente, demonstrando os anseios do movimento moderno em estabelecer relações entre o edifício e o local de inserção, assim como a preocupação com a expansão territorial. Considerado um expoente da arquitetura moderna argentina pelos seus pares, Baliero dedicou-se simultaneamente à docência e à prática, desenvolvendo mais de 80 projetos de diversas escalas e programas.

Palavras-chave: Horacio Baliero, Cemitério Parque de Mar del Plata, Arquitetura Moderna.

Abstract: A large-scale project on the natural landscape is a subject that concerns modern architecture, setting a challenge that includes both the resolution of the project itself and the capacity of territory production. Horacio Baliero (1927-2004), in his work for the Mar del Plata Park Cemetery, prominently covers these issues, demonstrating the willingness of the modern movement to establish relationships between the building and its insertion site, as well as its concern with the construction of territory. Considered an exponent of modern architecture in Argentina by his peers, Baliero devoted himself both to teaching and practice, developing more than 80 projects of different scales and programs.

Keywords: Horacio Baliero, Cemetery Park of Mar del Plata, Modern Architecture.

HORACIO BALIERO E A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM:

O CASO DO CEMITÉRIO PARQUE DE MAR DEL PLATA

Horacio Raimundo Baliero, mais conhecido como Bucho Baliero, nasceu no dia 15 de março de 1927 em Buenos Aires, Argentina. Considerado um expoente da arquitetura moderna argentina pelos seus pares, dedicou-se simultaneamente à docência e à prática, realizando numerosos projetos, tanto individualmente como em parceria com diversos colegas. No final de 2003, após quase 20 anos ininterruptos de dedicação à docência, o arquiteto não compareceu ao *Taller* Baliero na FADU-UBA – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires: havia se agravado o câncer que combateu até o dia 26 de fevereiro de 2004, quando faleceu.

Sua relevância dentro do cenário da arquitetura argentina demonstra-se na influência que até hoje exerce sobre um grande número de arquitetos argentinos, na manutenção póstuma do *Taller* Baliero¹ e na recente publicação da Editora Clarín dedicada exclusivamente a ele².

Sua obra para o Cemitério Parque de Mar del Plata é um dos exemplares mais contundentes da arquitetura moderna Rio-Platense, sendo um dos projetos de maior escala da autoria de Baliero, constituindo um conjunto de edificações diferentes e complementares inseridas na paisagem, mais especificamente no Pampa. Esse grupo de objetos funciona como um marco territorial que, além de expandir os limites urbanos, leva a arquitetura moderna até lugares remotos através da construção de uma nova paisagem resultante da fusão da modernidade com o ambiente natural.

A qualidade da resolução dessa obra, quer seja por meio da consideração individual de cada peça ou do conjunto, atribuiu a Baliero um posto de evidência dentro do cenário arquitetônico argentino da época, conforme declarou Berto González Montaner:

As obras que o colocaram como referência indubitável e jovem promessa da arquitetura argentina foram o Cemitério de Mar del Plata e a residência para estudantes argentinos em Madrid, chamada Colégio Mayor Nuestra Señora de Lujan. (MONTANER, 2015, n.p.)

O contexto dos anos que cercam o Concurso para o Cemitério Parque de Mar del Plata apresentava um cenário arquitetônico adepto a estimular ensaios modernos. Em 15 de setembro de 1959 acontece o último CIAM (, o qual desde de sua primeira edição, em La Sarraz em 1928, pretendia discutir e consagrar o movimento moderno; em 1962 Clorindo Testa lidera a equipe que vence o concurso para Biblioteca Nacional, um projeto que Cabral (2014, n.p.) descreve como: lírico, excepcional, brutal, mas não irracional³; ainda em 1962 propôs-se a construção do Edifício Peugeot em Buenos Aires, o qual seria o mais alto da América do Sul e que, de acordo com Liernur (2001), concentrou as reflexões mais avançadas sobre este tipo de edificação; por fim, em 1963 Carlos Méndez Mosquera (1929-2009) estabelece a revista Summa que durante 30 anos foi o edital que tratou de valorizar e disseminar a arquitetura argentina. Liernur (2001) também esclarece que nesse período o movimento moderno ocupou uma posição central dentro do âmbito cultural e político neste país pela primeira vez, quando personagens fundamentais para construção do modernismo na Argentina ocuparam postos centrais dentro do campo acadêmico e

¹ Após o concurso realizado em 2017, ganho por Berto González Montaner, o *Taller* Baliero foi substituído pela Cátedra González Montaner. O *Taller* Baliero enfatizou os postulados do movimento moderno e a resolução da habitação como tema central, e até o final de 2015 era ministrado por seus colegas Esteban Urdampilleta, Daniel Rizzo e Humberto Gonzalez Montaner.

² Cátedra Baliero FADU UBA. *Maestros de la Arquitectura Argentina: Bucho Baliero*. Dirigido por: Montaner, Humberto Gonzales e Sabugo, Mario Santiago. 1a. edição. Buenos Aires. Editora Clarín, 2014.

³ CABRAL, Claudia Piantá Costa. *Arquitexto 166.04. Conexões Figurativas*. Abril de 2014.

administrativo: Wladimiro Acosta foi docente na FAU UBA, Jorge Ferrari Hardoy lecionou em Rosario e Antonio Bonet assumiu importantes funções na capital argentina.⁴ O clima cultural dessa década é igualmente entusiasmante e a arquitetura era percebida como um meio de transformação social, conforme explica Ramón Gutiérrez:

A década dos anos sessenta foi profundamente caracterizada pelo espírito de inovação que se manifestava nas artes plásticas, na abertura conceitual dos eventos culturais e na esperança de rápidos processos de transformação social. (...) As faculdades de arquitetura começavam a ensaiar nos anos 60 os talleres verticais de projeto possibilitando a formação de equipes docentes e definindo temáticas a serem abordadas segundo as complexidades que o próprio taller determinava. No âmbito profissional o retorno do sistema de concursos, potencializaria a capacidade do êxito profissional e chegaria a ser ponderado como método de ensino, requerendo que as entregas dos alunos tivessem o nível de apresentação de concursos. A profissão do arquiteto despontava como segura de sua missão transformadora e decidida a ampliar o campo de suas competências, abrangendo do urbano ao planejamento territorial e liderando a integração de outras disciplinas. (GUTIÉRREZ, 2004, n.p.)

Dentre as obras modernas construídas neste período, Daniel Rizzo salientou que a dimensão do Cemitério Parque o distingue de seus pares: “este é um dos poucos exemplares de arquitetura moderna em grande escala desse período”⁵, ou seja, um único lote de quase 30 hectares localizado, à época, nas bordas ainda pouco habitadas de Mar del Plata.

Observados esses depoimentos, fatos e circunstâncias que colocam o modernismo em evidência na época, somados à extensão da área destinada a este projeto, conjectura-se um cenário que pode ser entendido como uma folha em branco dedicada a ensaios de arquitetura moderna.

O começo do caminho

A área destinada ao cemitério está localizada na região Sul da cidade de Mar del Plata junto ao antigo caminho para Miramar.⁶ O terreno é um retângulo de aproximadamente 730 metros de comprimento por 400 metros de largura. Também caracterizam este sítio seu declive transversal e sua orientação solar norte/sul paralela ao seu menor lado. O projeto prevê no seu programa o quiosque para venda de flores, o crematório, o teto de homenagens, as covas rasas, o panteão municipal, as abóbodas e o setor administrativo incluindo escritórios, sala para velórios e o necrotério.⁷

Como o próprio nome antecipa, ‘cemitério parque’, este projeto trata de um conjunto de elementos relacionados a rituais fúnebres distribuídos sob a luz em uma vasta paisagem verde, assim como afirmava Le Corbusier: “A arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. Nossos olhos são feitos para ver formas sob a luz; as sombras e os claros revelam as formas” (LE CORBUSIER, 1977, p.13).

Reconhecidas essas características, o projeto permite trafegar pela análise individual de cada objeto, bem como observar o conjunto da obra dentro da investigação da arquitetura moderna latino-americana.

A composição dessa obra está intrinsecamente relacionada à topografia do local, assim, o projeto ora imbrica elementos na paisagem natural, ora alça sobre o terreno grandes objetos de concreto que estão dispostos ao longo dos percursos do cemitério. Esses percursos estão desenhados com base nas curvas de nível do sítio, portanto os trajetos incitados pelo projeto são caminhos orgânicos que permitem ao usuário o deslocamento por toda extensão do lote, conforme explicou o autor do projeto:

⁴ idem.

⁵ Entrevista concedida por Daniel Rizzo ao autor em Buenos Aires no ano de 2015.

⁶ Maestros de la Arquitectura Argentina: Bucho Baliero. Ed. Clarín. p. 91.

⁷ A nomenclatura dos espaços do cemitério foi adotada de acordo com a descrição feita por Horacio Baliero (BALIERO, 2006. Baliero. Edição FADU UBA p. 32-35).

Buscou-se uma implantação genuinamente paisagística aproveitando a topografia do terreno e uma transição gradual entre a extensa reta da rua Talcahuano e o centro de radiação das atividades do público dentro do cemitério. Dessas razões derivam a ampla entrada como uma continuação da rua Talcahuano e a sinalização do cemitério pelas filas de araucárias, que serão utilizadas também no interior, formando uma relação fundamental (BALIERO, 2006, p.32, tradução nossa).

A partir desse raciocínio é possível entender a via central como eixo fundamental na composição e organização funcional do projeto: ela divide transversalmente o lote em duas porções de áreas semelhantes, uma localizada ao norte e outra ao sul. Em relação ao desnível do terreno esse caminho está na zona intermediária da diferença altimétrica do lote. Portanto, ao acessar o cemitério parque, é possível atravessá-lo no sentido leste/oeste sobre cotas de nível adjacentes e observar que a parte norte é em aclive e a sul em declive. A fluidez desse trajeto é irrompida por objetos de escala monumental dispostos ao longo do caminho e ainda, próximo ao centro, está acoplada uma praça seca.

Em relação às peças edificadas, o arquiteto opta por distribuí-las no interior do lote, deixando as bordas do terreno livres. Desse modo, cria-se uma espécie de invólucro que protege essas peças, assegurando que a relação entre objeto e paisagem não seja prejudicada.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1- Acesso Principal | 7 – Crematório |
| 2 – Acessos Fúnebres e Cortejos | 8 – Teto de Homenagens |
| 3- Estacionamento | 9 – Panteão |
| 4 – Acesso de Serviço | 10 – Setor de Abóbodas |
| 5 – Quiosque de Flores | 11 – Setor Administrativo |
| 6 – Praça de Acesso Fúnebre | 12 – Cemitério Israelita |

Figura 01: Planta do Cemitério Parque de Mar del Plata.

Fonte: Arquivo Digital FADU UBA.

Dentro do processo de projeto do Cemitério Parque, Baliero também participou intensamente da concepção estrutural de cada peça, a qual foi realizada pelo seu amigo e engenheiro Néstor Distefano (1931-1975). Ainda sobre o aspecto estrutural, abarcando as questões técnicas e as condições de execução, Baliero entendia que a atenção do arquiteto a essas características é inevitável:

Os materiais e as técnicas são partes indissociáveis da ideia arquitetônica, não se pode projetar primeiro e agregá-las depois. Seria como se um pintor imaginasse quadros, mas não soubesse usar a tela, os pincéis, as cores; o que não significa adequar-se a algum tratado de construções, mas eleger, criativamente, e ponderar os materiais e suas formas construtivas. Não é possível conceber uma obra sem conceber a maneira de realizá-la. Isso me condiciona a uma forma de fazer as coisas: todas podem ser construídas, porque a técnica não nega a poesia. (BALIERO, 2006. Baliero. p. 158).

Ainda no que se refere a esse binômio estrutura/arquitetura nos objetos edificados no Cemitério Parque, particularmente nos casos do Quiosque de Flores e do Teto de Homenagens, que serão apresentados posteriormente, veremos que incidem fortes características do brutalismo. De acordo com Zein (2005) essa foi uma tendência marcante dentro do panorama arquitetônico internacional do período pós-segunda guerra até pelo menos fins da década de 70.

Dada essa introdução, propõe-se que a análise do Cemitério Parque de Mar del Plata seja apresentada ao leitor de forma semelhante ao visitante que percorre in loco os traçados propostos por Baliero. Assim, caminharemos pelo projeto e a cada item do programa faremos uma análise e contextualização apartada.

Percorramos a obra.

A entrada do Cemitério Parque está posicionada no segmento do terreno onde finda a extensa reta da via Talcahuano e, conforme anteriormente explicado, culmina por possibilitar a entrada em uma curva de nível intermediária em relação ao acidente do lote. Adentrando a obra pelo Acesso Principal, na cabeceira leste do terreno, chegamos a um pequeno platô, onde nos deparamos com um monolito vertical colocado na bifurcação entre dois caminhos: a via principal à esquerda e outra de menor largura à direita voltada para cortejos funerários. Ambos os caminhos conduzem o visitante até a Praça de Acessos Fúnebres, localizada na zona central do terreno. Ainda no Acesso Principal observamos à direita uma área verde repleta de árvores, local que era destinado ao estacionamento nas plantas originais (única parte do programa original que não foi executada). À esquerda, próximo da periferia do lote, há uma vultuosa cobertura de concreto destinada à venda de flores. Esse objeto, denominado Quiosque de Flores, é um dos poucos que pode ser visto de fora do cemitério.

Figura 1: Quiosque de Flores de Baliero.
Fonte: Acervo FADU UBA

Quiosque de Flores

O Quiosque de Flores é primeira peça monumental desse caminho, localizada à esquerda de quem entra no cemitério, sendo a única construção na porção sul em relação à via principal. A sua função é abrigar o local para a venda de flores. A nomenclatura utilizada

para este espaço varia de acordo com a publicação pesquisada, portanto julgou-se adequado adotar a denominação utilizada pelo arquiteto Horacio Baliero, “Quiosque de Flores”.⁸ Trata-se de uma cobertura de concreto armado. Equilibrada através de uma cuidadosa consideração do comportamento do material e da preocupação de que o processo de execução não fosse complexo, a forma estrutural concebe um conjunto integrado de duas paraboloides hiperbólicas que se estendem como uma estrutura contínua e expressam as potências plásticas do concreto armado.

Na arquitetura, a paraboide é um objeto estrutural de pouca espessura que permite a cobertura de grandes superfícies. Neste caso, a espessura é de 10 centímetros e cada paraboide cobre uma superfície de 22,50x26,50 metros, ou seja, essa estrutura projeta uma cobertura para uma área total de 1.192,5 metros quadrados.⁹

O perímetro das paraboloides tem a altura de 5,80 metros e, ao aproximar-se do centro de cada uma, na altura de 2,05 metros, o polígono se divide em quatro patas que chegam num espelho d’água. Essa solução permite que as águas pluviais não se acumulem sobre a peça, sendo convergidas até o espelho d’água. Para as formas de concretagem foram utilizadas madeiras que variam entre 10 e 15 centímetros de largura, as quais estão impressas em toda parte inferior da estrutura, uma vez que o concreto tem a capacidade de registrar na sua superfície o tipo de forma utilizada.

A viga de borda tem o dobro da espessura do restante da paraboide. De acordo com Rizzo, Baliero contava que ajustou esse cálculo estrutural junto com o engenheiro Néstor Distefano (1931-1975), explicando que era necessário dobrar a espessura na borda para obter a resistência adequada, onde fazia uma analogia ao recurso de dobrar o tecido do punho de uma camisa.¹⁰

Continuando o percurso a partir do Acesso Principal é possível adotar dois caminhos que se dividem antes no monólito vertical: a via central ou via de acessos fúnebres. Adotamos a via central, porquanto é o caminho mais importante do projeto e também possibilita percorrer o terreno, no sentido leste-oeste, até a outra extremidade do Cemitério Parque.

Desta forma, deixamos o Quiosque de Flores para trás e ingressamos neste caminho de asfalto de aproximadamente 12 metros de largura. É um trajeto sinuoso em leve declive que nos conduz pelo centro do terreno, à direita vemos a via de cortejos que começa a se afastar. Entre estes caminhos existem diversas árvores que formam um pequeno bosque. Neste ponto começamos a compreender a lógica de implantação do cemitério mencionada anteriormente. O caminho repousa sobre as curvas de nível do lote, sendo possível perceber que estamos nas cotas altimétricas intermediárias, de modo que podemos observar à direita (norte) o terreno em aclive e à esquerda (sul) em declive.

Nossa atenção é atraída para a porção sul, onde observamos diversas vigas que parecem imprimir no solo as curvas do levantamento planialtimétrico. Essas vigas que ocupam praticamente toda parte sul do terreno são destinadas às Covas Rasas.

Covas Rasas

Esta parte do Cemitério Parque trata fundamentalmente de espaços retangulares cavados no solo para enterrar os caixões com restos mortais dos finados e a posterior inserção das lápides com dados do falecido.

Dentro da divisão de áreas do programa, o espaço destinado às Covas Rasas é o item de maior ocupação do solo, preenchendo praticamente toda metade do sul lote. Contudo, da forma como foi pensada, essa área não produz efeitos que prejudiquem ou concorram com

⁸ Nas publicações pesquisadas foram encontrados os nomes “El Puesto de Flores” (Maestros de la Arquitectura Argentina: Bucho Baliero. Ed. Clarín. p. 100), e “Quioscos de Flores”, o qual foi adotado devido a utilização desta nomenclatura pelo autor do projeto. (BALIERO, Horacio. 2006. Baliero. Edição FADU UBA.)

⁹ Optamos por utilizar a informação da espessura dessa laje obtida pela entrevista realizada com Daniel Rizzo. Contudo, no material realizado por Ariel Galera, orientado pelo Professor Marcelo Gizzarelli, dentro do curso de Pós-Graduação na Universidad Torcuato di Tella em Buenos Aires, há a informação de que a espessura da paraboide é de 8 centímetros.

¹⁰ Informação obtida na entrevista feita ao Arquiteto Daniel Rizzo realizada pelo autor.

a paisagem, pelo contrário, a proposta evidencia as características naturais do lugar. Para a resolução das Covas Rasas, o arquiteto assenta no solo apenas um elemento arquitetônico: a viga. A matriz que ordena a inserção das vigas no solo é precisamente o desenho planialtimétrico do local. Desta forma, as vigas são linhas sinuosas dispostas diretamente no solo e distribuídas paralelamente, as quais distam aproximadamente 7 metros entre si.

Esta viga de concreto armado é uma peça de seção retangular enterrada parcialmente no solo, cuja largura é de 12 centímetros. A parte que aflora do solo mede aproximadamente 55 centímetros e o comprimento varia de acordo com o desenho dos caminhos que contornam a área. Devido à declividade do local, as vigas, implantadas sobre as curvas de nível, também acabam por desempenhar o papel de muro de contenção, o que produz um cenário de terraços escalonados.

Em dois comentários distintos sobre este recurso Baliero relata a intenção de expressar a topografia do terreno através da arquitetura e ilustra que tal solução se assemelha à forma como os incas continham a terra:

O Cemitério Parque de Mar del Plata, muito inspirado em arrozais, está praticamente projetado sobre as curvas de nível existentes. (...) As covas rasas seguem as linhas da mesma cota de nível e formam uma paisagem com terraços que remetem ao cultivo inca ou os arrozais em zonas de colina. (...) (BALIERO,2006,p.33)

As covas são lacunas retangulares justapostas e perpendiculares às vigas, distribuídas em ambos os lados destas. A lápide, local destinado para inscrição do nome e as datas de nascimento e de falecimento do finado, é o outro elemento que completa essa parte do programa. Baliero desenvolve uma peça pré-fabricada de concreto armado para cumprir esta função. Trata-se de um polígono composto por três segmentos onde o maior lado é destinado aos dados do finado e os outros dois lados conformam um dente que permite o encaixe da peça na viga. Conforme relatado por Rizzo, essas peças eram fornecidas aos entes dos falecidos para inserir os dados necessários e posteriormente encaixá-las sobre a viga.¹¹

Em outra explanação sobre este projeto Baliero também comenta sobre como entende a relação entre a paisagem e o projeto:

Ao mesmo tempo, em relação a este tipo de escala e frente a uma certa paisagem, prefiro aquelas arquiteturas que se fundem com a natureza a ponto de desaparecer e não as que se manifestam em formas excessivamente cruas. (BALIERO,2006,p.137)

A resolução deste item do programa permite uma reflexão sobre a arquitetura feita a partir da e para a paisagem. Neste caso o projeto arquitetônico não parte de nenhum conceito pré-estabelecido, mas de um olhar atento às qualidades do local que a arquitetura pode potencializar. É a técnica atuando como agente que se propõe a fundir as qualidades genuínas do terreno com uma necessidade do programa. As Covas Rasas exploram essa oportunidade de preencher esta folha em branco, explorando as qualidades escultóricas de Baliero.

Assim, o mesmo elemento, a viga, engendra simultaneamente uma solução que reconhece e eterniza a configuração natural do lote, age como muro de arrimo, serve como anteparo às covas rasas e como apoio às lapides. De acordo com Rizzo, Baliero explicava que uma vez sepultados sobre a mesma viga, todos finalmente igualam-se perante a morte.¹²

Continuamos a caminhada.

Seguimos pela Via Principal, a qual nos guia por um caminho sinuoso que começa a apontar para o centro terreno. Ainda acompanhados pelas Covas Rasas à esquerda, vemos as árvores que estavam à nossa direita darem espaço a uma extensa praça seca que absorve a via principal. Alguns passos adiante atingimos a zona central. Este espaço

¹¹ Entrevista concedida por Daniel Rizzo ao autor.

¹² Entrevista concedida por Daniel Rizzo ao autor.

retangular de lados sinuosos que seguem o desenho das curvas de nível do terreno mede aproximadamente 75 metros no sentido longitudinal e, incluindo a via principal, 70 metros no sentido transversal ao terreno. Baliero explica a relevância deste lugar dentro organização e concepção do projeto:

A intenção foi de formar um grupo monumental, sem grandiloquências, que fosse o centro do cemitério. Este se realizou ao redor da praça com a explanada, que forma o “construído” horizontalmente, e com o Teto de Homenagens. (BALIERO, 2006,P.33)

Esta área denominada como Praça de Cortejos é utilizada como uma explanada para realizar homenagens de despedida e como acesso a outros locais do Cemitério Parque, os quais adentraremos posteriormente. Inscrito dentro dos limites desta praça há apenas um elemento de grande expressão que aparece como um grande objeto escultórico, o Teto de Homenagens.

Figura 2: Teto de Homenagens.

SACKMAN, Jerome. Site em homenagem ao Engenheiro José Nestor Distéfano. Disponível em <<http://hyperbolicparaboloid.org>>. Acesso: 10 jun 2015

Teto de Homenagens

Inscrito dentro de uma explanada na zona central do Cemitério Parque, o Teto de Homenagens é uma obra que se assemelha ao Quiosque de Flores no que tange à exploração técnica e às possibilidades plásticas do concreto armado, bem como à proposição de obras de grande escala dispostas sobre a paisagem. Apesar dessa semelhança investigativa entre estes dois elementos, Baliero opta neste caso por uma estrutura mais robusta, apresentado uma cobertura apoiada sobre dois vigorosos pilares. Nesta solução, diferentemente do Quiosque de Flores, onde uma única forma funciona como pilar e cobertura, o arquiteto separa claramente uma trama de robustas vigas apoiadas em duas grandes patas.

Essencialmente, trata-se de uma cobertura de concreto armado. Dentro do arranjo geral do projeto a função desta coberta é proteger os cortejos de despedida que chegam à Praça de Acessos Fúnebres. A descrição da geometria desta estrutura, de modo geral, pode ser compreendida como uma cobertura em formato de “asa de borboleta” apoiada sobre dois pilares que estão distribuídos no centro desta asa. Em relação à perspectiva transversal deste objeto, existe um eixo de simetria que ordena esta composição, onde há o espelhamento de dois pilares que suportam uma malha de vigas sobrepostas por uma laje de cobertura que une essas duas partes idênticas. A simetria também foi utilizada para o Quiosque de Flores, onde acontece o espelhamento de duas paraboloides hiperbólicas.

Reconhecida esta condição, separamos o Teto de Homenagens em dois pilares, onde cada um sustenta uma trama de vigas, na qual duas estão orientadas transversalmente e quatro, longitudinalmente ao pilar. Uma laje disposta sobre toda face superior desta malha de vigas completa esta estrutura.

A partir deste raciocínio geral podemos entender as proporções destes elementos. Os apoios são pilares de seção retangular onde o maior lado mede aproximadamente 6

metros, o menor mede 3,50 metros e a altura é de 5 metros. A malha de vigas sobre cada pilar está armada da seguinte forma: duas vigas paralelas estão orientadas no eixo do sentido transversal e posicionadas uma em cada extremidade longitudinal do pilar; no outro sentido existem quatro vigas em formato de “asa de borboleta” onde o menor balanço mede aproximadamente 10 metros e o maior 17 metros, distando aproximadamente 2,65 metros entre eixos, sendo que as duas vigas das extremidades são flexionadas para fora. Estes dois conjuntos distam entre si também aproximadamente 2,65 metros. Uma laje de cobertura de 20 metros de largura e 32 de comprimento faz a cobertura e a junção desta estrutura. Todas as vigas medem aproximadamente 2,40 metros de altura e têm 17 centímetros de espessura. A laje de cobertura tem a mesma espessura das vigas. As formas, assim como as empregadas para o Quiosque de flores, são de madeira e variam entre 10 e 15 centímetros.

Desta forma, Baliero projeta uma cobertura apoiada em dois pontos de apoio que protege uma área de 640 metros quadrados.

O Teto de Homenagens reúne duas importantes características: estar posicionado no centro do terreno e ser um dos objetos de grande escala soltos sobre a paisagem, tornando-se um elemento visível a partir de diversos pontos do cemitério, e adquirindo assim a qualidade de um marco referencial dentro deste lugar.

Apesar de suas grandes peças de concreto, o teto de homenagens surpreende pela sua leveza e pela forma como se detém ao terreno. Bullrich entende que a obra do Cemitério Parque, citando em particular o Teto de Homenagens, orientou a carreira de Baliero por caminhos mais originais e imaginativos, ressaltando também a audácia estrutural deste elemento.¹³ Esta franca exposição de toda materialidade da obra (vigas, lajes e pilares) acaba por definir sua identidade e demonstra um esforço estrutural heroico que alinha o Teto de Homenagens com vertentes brutalistas.

Essa obra, assim como o Quiosque de Flores, é uma peça em que a resolução da estrutura é a própria definição da forma. Sobre esta questão é interessante entender a relação entre os arquitetos e o engenheiro Néstor Distéfano, responsável pelo cálculo estrutural do conjunto, a qual podemos intuir a partir do comentário de Carmen Córdova:

Distéfano era uma pessoa maravilhosa, que foi expulso da Universidade em 1966. Trabalhava em Rosario, depois foi para Berkley nos Estados Unidos e aí se especializou em ossos das mãos. Não era cirurgião, mas começou a estudar e se dedicou a fazer desenhos sobre como se encaixavam os ossos, um personagem raríssimo, inteligentíssimo. Foi um grande amigo nosso e viajou com a gente para Mar del Plata. Estávamos desenhando e ele perguntava: Como querem a viga, com esta altura ou mais baixa? Ele trabalhava sensorialmente, não fazia o cálculo impecável de uma peça, mas o necessário de uma viga como o arquiteto queria. (ACUÑA, 2006, n.p.)

Agora partimos para a próxima peça do Cemitério Parque. Antes de continuar nosso percurso pela via central e deixar a Praça Central, vamos analisar outro objeto que forma o grande centro desta obra.

Acoplado à Praça de Acesso Fúnebre, localizado na face oposta às covas rasas, está o elemento que completa o núcleo que Baliero define como grupo monumental sem grandiloquências: o Crematório.¹⁴

Crematório

O Crematório está localizado no centro da face norte da Praça de Acessos Fúnebres. Diferentemente do Teto de Homenagens e do Quiosque de Flores, que surgem como objetos pousados sobre a paisagem, o Crematório estabelece uma relação indissociável com o local no qual está inserido. Ele aparece como uma extensão dos limites periféricos desta explanada central, onde as linhas de borda da praça convergem para o acesso do

¹³ BULLRICH, Francisco. *Arquitectura Latinoamericana 1930/1970*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. p. 53.

¹⁴ BALIERO, Horacio. 2006. *Baliero*. Edição FADU UBA. p. 33.

Crematório e, a partir daí, ele é erigido do solo como um elemento vinculado à matriz deste espaço.

Devido à intervenção militar de 1966 conduzida pelo General Juan Carlos Onganía, o Crematório, anteriormente aprovado pelo destituído prefeito socialista Teodoro Bronzini, não pôde cumprir seu ideal, já que foi transformado em uma Capela que continua em uso até a presente data. Carmen Córdova relata esta experiência:

A intervenção de Mar del Plata realizada por um Coronel acarreta na transformação do edifício do crematório em capela; além disso, retira nossos nomes e coloca apenas o do construtor, como se o projeto fosse anônimo. (ACUÑA, 2006, n.p.)

Baliero esclarece que o Crematório é idealizado como um elemento que compõe os objetos construídos do Cemitério Parque, mas que é um dos elementos que se fundem ao entorno natural.(BALIERO, 2006, p.33) A partir dessa explanação é possível perceber que, embora o Crematório se sobressaia do terreno, sua composição formal corresponde à geometria da Praça de Acessos Fúnebres que, por sua vez, decorre das curvas de nível do sítio. Desta forma, este objeto estabelece uma relação intrínseca com o local de inserção e determina que o elemento de grande escala da praça, o Teto de Homenagens, seja o protagonista deste centro.

Para Bullrich, o Crematório é um dos edifícios do Cemitério Parque que se destacam pela demonstração da ousadia estrutural idealizada por Baliero.(BULLRICH,1969,p.53) A composição estabelece dois volumes: o primeiro, de caráter escultórico, abriga o acesso principal vinculado à praça, um escritório e a sala de cerimônias; o segundo, de acesso restrito, está oculto no solo logo atrás do outro e acolhe o forno e a chaminé.

O volume posterior camuflado no terreno é um prisma retangular onde o maior lado mede aproximadamente 25,80 metros e o menor lado 5,50 metros. Internamente o pé-direito varia de 2,92 metros no maior lado justaposto ao volume principal, até 3,18 metros no lado oposto. A chaminé, posicionada no vértice inferior esquerdo, é uma peça de seção quadrada que exteriormente surge no terreno e eleva-se a aproximadamente 13 metros do solo.

A afirmativa de Bullrich que inclui o Crematório entre os objetos do Cemitério Parque que exibem a capacidade técnica de Baliero corresponde ao item do programa dedicado a abrigar as cerimônias de despedidas que antecedem a condução dos corpos ao forno. Trata-se de um edifício semienterrado que combina duas laterais sinuosas idênticas unidas por uma cobertura que determina as duas aberturas deste objeto: o acesso principal e a zenital. Cada lateral desponta do nível do piso da praça e ascende até 13 metros de altura para logo retornar ao nível do solo, cada uma dessas empenas cegas é composta por dois muros de tijolos separados entre si por um terceiro muro de largura variável e do mesmo material. Essa forma de sustentação vertical pode ser compreendida como um apoio nervurado de tijolo, onde a espessura do muro exterior é de 25 centímetros e dos muros interior e central, de 12 centímetros. Para reforço da estrutura foi assentado entre as fiadas duas barras de ferro a cada metro de altura. Assim, estas laterais resistem à combinação de esforços verticais, advindos do seu peso próprio e das cargas da laje de cobertura; e dos esforços horizontais, produzidos pelo empuxo do próprio terreno. A laje de cobertura é de 20 centímetros de espessura, composta por tabelas cerâmicas que preenchem as lacunas entre as vigotas de concreto armado distribuídas em único sentido. A zenital, por sua vez, é uma interrupção transversal entre as lajes de cobertura posicionada entre o cume das empenas laterais. Como acabamento interno e externo do Crematório, Baliero utiliza o reboco pintado de branco.¹⁵

Diante da exposição da concepção da estrutura, da proporção e do aspecto deste local é relevante elucidar as qualidades espaciais do interior do Crematório: uma sala completamente branca, sem janelas e sem adornos, onde o teto é dividido em dois planos curvos ascendentes que convergem até uma abertura que propicia o ingresso de uma luz que se estende sobre

¹⁵ As dimensões foram parcialmente obtidas no local e em fotografias feitas pelo autor. A compreensão da estrutura foi obtida nos desenhos originais do projeto e no artigo realizado pelo Arquiteto Ariel Galera para disciplina de Detalhes de Obra. UTDT. 2009.

esses planos ausentes de vértices; soma-se a essas características as propriedades de isolamento térmico e acústico das empenas laterais e o impacto que um ambiente semienterrado pode causar.

O Crematório, o Quiosque de Flores e o Teto de Homenagens formam o conjunto de objetos escultóricos do Cemitério Parque. Contudo, o Crematório não segue o caminho de ensaio investigativo sobre as possibilidades técnicas do concreto armado, nem propõe grandes vãos que atraiam atenção particular. Este objeto propõe uma resolução técnica balizada nas condições do tijolo em resistir a esforços, assim, compondo um espaço interior sutilmente qualificado para receber os rituais referentes a um crematório e produz um resultado exterior, como anteriormente mencionado, derivado das linhas periféricas da praça central.

Possivelmente a própria necessidade desse caso em resolver um item do programa com exigências mais voltadas para o espaço interno, o qual necessita de adequados isolamentos acústico e térmico, conduziu Baliero a utilizar métodos mais tradicionais e econômicos, como o tijolo. Porém, isso não acarreta em nenhum prejuízo para o projeto ou o local, ao contrário, demonstra que o conhecimento da técnica permite o uso de soluções simples que qualifiquem o espaço. Conforme Baliero comenta:

Acontece que aqui geralmente se crê que o reboco ou o tijolo não é uma técnica. Mas temos que perceber que é uma técnica e temos que saber utilizá-la. Temos que averiguar mais, buscar que as coisas se cumpram em alumínio, em ferro, no que seja. Mas se aqui podemos utilizar uma laje, uma boa alvenaria e um bom reboco e tijolo, para quê colocar sistemas suecos? (ETCHEGORRY,2003,n.p.)

Expostas as considerações e análises sobre o Crematório de Mar del Plata, prosseguimos nosso passeio.

Saímos do Crematório, mas antes de deixar a esplanada e seguir o trajeto pela via central, tomaremos um acesso situado no extremo noroeste da praça, entre o Teto de Homenagens e o próprio Crematório. Assim chegaremos ao Setor das Abóbodas.

Setor de Abóbodas

O Setor das Abóbodas é o local composto de salas destinadas ao sepulcro contíguo de familiares. Originalmente Baliero propôs que este prédio fosse completamente inserido no terreno, onde apenas haveria pátios abertos que proveriam ventilação e iluminação para este lugar. Contudo, faremos uma análise do projeto conforme construído, devido à possibilidade de visitação dessa obra.

Esta peça do Cemitério Parque é uma edificação semienterrada composta por pátios de diferentes dimensões, salas retangulares e corredores lineares. Assim, é estabelecido um sistema ortogonal de circulação vertical, onde corredores principais dão acesso a corredores secundários onde há acesso às salas em ambos os lados.

O que atrai atenção especial nesta parte do cemitério é a maneira como o arquiteto propõe a cobertura: uma trama de vigas serve de sustentação para as abóbodas em arco abatido, que compõem todo fechamento superior deste local. Logo, organiza-se um jogo de subtração, onde sua interrupção gera os pequenos pátios e os recortes sobre suas faces produzem zenitais. Este elemento, devido ao seu ímpeto imagético, acaba por tornar-se a nomenclatura utilizada para referir-se a este local.

No que se refere ao interior do Setor de Abóbodas, nota-se que o projeto versa sobre as nuances de contraste de luz e materiais; e que, devido às suas proporções, esse espaço estimula perspectivas horizontais. Observamos que para os planos horizontais o arquiteto introduz um piso preto e um teto branco, para planos verticais opta por intercalar portas escuras e paredes claras, e para a iluminação escolhe alternar entre luz e sombra. Já sobre as dimensões desse espaço, verificamos que os corredores principais têm aproximadamente 6,10 metros de largura e acomodam rampas que adaptam o edifício ao terreno, uma vez que, como os outros elementos do Cemitério Parque, essa construção também segue a topografia do local. Os corredores secundários possuem cerca de 3,50

metros de largura; neles localizam-se o acesso às salas, cujas portas e paredes medem 2,40 metros de altura. As vigas têm 60 centímetros de altura e estão dispostas sobre as paredes das salas ou livres sobre os corredores. As faces inferiores das vigas distam os mesmos 2,40 metros do piso.¹⁶

Este local contém ainda as abóbodas em arco abatido. Elas estão distribuídas sobre as vigas e dispostas em único sentido: paralelas aos corredores principais e transversais aos corredores secundários. Da mesma forma que as vigas, os arcos são rebocados e pintados de branco. A distância entre eixos é de aproximadamente 3,20 metros (dimensão que Baliero utilizou para constituir um esquema modular que rege a planta). Assim, um módulo representa a largura de uma sala e de um arco abatido, já dois correspondem à largura do corredor principal e dos pátios internos, enquanto as portas de acesso aos recintos alinham-se perpendicularmente ao eixo do módulo.

No que tange aos aspectos de iluminação, este mesmo arco abatido também proporciona três soluções que conferem a este lugar distintas condições de entrada de luz natural, quais sejam: (1) zenitais, módulos intercalados localizados nos corredores secundários que recebem uma subtração triangular encimada por uma cobertura de vidro, produzindo uma entrada de luz direta e pontual; (2) pátios internos, a interrupção de um conjunto de módulos determina espaços retangulares descobertos que, além de propiciar luz natural, contribui para ventilação do local; (3) vão entre arco e viga, o qual possibilita uma iluminação indireta através do afastamento existente entre o arco abatido e a viga e é preenchido por uma esquadria de vidro fixo semicircular, onde a base mede 3 metros e a altura máxima acontece no ponto médio do arco, o qual dista aproximadamente 50 centímetros da viga.¹⁷

O exterior do setor de Abóbodas é caracterizado por uma sequência de arcos abatidos que afloram do solo. A estrutura desses arcos, calculada pelo Engenheiro Néstor Distéfano, foi idealizada por telefone e seus desenhos se realizaram de maneira inusitada. Baliero explica este caso e sua afinidade com o Engenheiro:

Para realizar as plantas das “bóvedas” semienterradas do Cemitério Parque de Mar del Plata liguei para Néstor Distefano que estava em Rosario e lhe encarreguei dos cálculos. Como Nestor era péssimo para desenhar, pedia-lhe que me ligasse com uma grande folha quadriculada à sua frente, então eu dizia: Coloca um ponto quatro quadrados a esquerda, a partir daí traça uma linha até cinco quadrados para cima, aí coloca outro ponto, desse ponto... Isso foi o que pensei para estrutura, o que te parece?” e ele me respondia “Sim, funciona Bucho.” Depois de dois dias, me mandou uma carta com o cálculo. Me divertia com Néstor e era meu amigo íntimo. Para Néstor Distéfano o mais difícil era a estrutura comum de uma casa com vigas e colunas, o concreto nunca foi tríflico. Era um gênio, sem metáfora, de verdade. (...)Estávamos de acordo em que as estruturas estão em função do necessário. (BALIERO, 2006, p.153 e 154)

Seguimos em nosso passeio. Saímos do Setor de Abóbodas e deixamos a praça passando de volta pelo Teto de Homenagens. Retomamos a via central, caminhamos no sentido oeste, à esquerda ainda somos acompanhados pelas covas rasas e logo avistamos à nossa direita o acesso que nos conduz até a próxima parada: o Panteão Municipal.

Panteão Municipal

O edifício do Panteão Municipal ocupa uma área extensa, logo, sua implantação no terreno segue um dos princípios gerais estabelecidos pelo projeto: erguer os objetos de pequena escala e camuflar os de maior massa. No entanto, em função da intervenção militar na época da execução do projeto, este item aflora do solo mais do que o planejado no projeto de Baliero. De acordo com Rizzo, o projeto original previa que seu nível fosse mais profundo. Rizzo também

¹⁶ As dimensões foram obtidas em visita ao local realizada pelo autor e através do material fotográfico que possibilitassem alguma referência de escala.

¹⁷ Essas medidas foram obtidas in loco e por meio de levantamento fotográfico.

salienta a beleza interna deste local, qualificando como um dos locais mais impactantes da arquitetura moderna na Argentina.¹⁸

O Panteão abriga os compartimentos destinados à colocação dos ataúdes dos falecidos, desta forma, durante o percurso por este edifício, vemos toda zona interna repleta de nichos. Assim, as paredes são dotadas de uma grelha ortogonal arranjada a partir das tampas que fazem o fechamento de cada lacuna. Essa malha estampada nas paredes varia entre 8 e 11 módulos de altura e, no outro sentido, ocupa praticamente todas as faces dos muros, variando de acordo com espaço intercolúnio disponível. A proporção espacial dos corredores internos está organizada de modo que a largura equivale a dois terços da altura, portanto as perspectivas resultantes deste interior constituem molduras verticalizadas.

A composição formal desse item apresenta diferenças em relação à ideia original do projeto, portanto optamos por analisar a construção executada in loco devido a possibilidade de visita e a maior disponibilidade de material para consulta. O prédio atual consiste em uma barra horizontal posicionada à frente do elemento principal, o qual assume um formato arredondado com uma abertura zenital circular localizada próxima ao centro. Assim, os fluxos internos desse espaço apresentam um esquema de circulações anelares interceptadas e vinculadas por caminhos que convergem para a zona central deste equipamento. Este centro, que assume o papel de núcleo dentro desta disposição, é uma das áreas mais sublimes do cemitério. Trata-se de uma área circular limitada por paredes que expõem uma grelha de nichos. No centro há um jardim redondo circunscrito por uma borda de concreto, e, para cobrir este espaço, existe uma zenital do mesmo formato, porém com maior raio que o jardim. Essa configuração provoca um recorte no firmamento e um desenho de luz e sombra que conferem a este espaço um nexos distinto. Ramón Gutiérrez ao comentar o projeto deste Cemitério Parque aborda especialmente esse espaço, o qual classifica como uma das obras mais consistentes da segunda metade do século passado.¹⁹

Setor Administrativo

Chegamos à nossa última parada. Para completar esta trajetória pelos objetos do Cemitério Parque de Mar del Plata vamos analisar o setor administrativo. Esse setor também pode ser acessado diretamente pela entrada de serviço, que está localizada na mesma rua do acesso principal, acessos os quais distam entre si aproximadamente 190 metros.

Esse edifício, orientado no sentido leste-oeste, é composto essencialmente por uma longa fita branca, uma cobertura, que funciona como um apêndice desta fita, e um elemento vertical. Essa peça de grande extensão longitudinal inicia nas adjacências do Panteão, passa por trás do Crematório, e segue até a região onde era previsto o estacionamento. Assim, a grande face sul deste volume exibe um compacto muro branco que serve como um espaldar para o Crematório. Baliero explica a horizontalidade desta barra como uma similaridade aos antigos cemitérios do local: “A comprida e baixa parede de serviços demarca o lugar de maneira muito diferente da que ocorria com os muros dos velhos cemitérios do vilarejo.”²⁰ Já na outra face desta fita, o arquiteto dispõe uma galeria que monta um corredor de acesso a uma sucessão de salas justapostas, as quais destinam-se aos necrotérios, administração e serviços.

Esta extensa galeria aberta/coberta exibe em sua face externa, a qual está voltada para o norte, um jogo que alterna entre vazios e brises. Essas proteções solares apresentam um arranjo onde há diversos elementos ordenados na vertical, enquanto no sentido horizontal existem duas barras parcialmente encaixadas na sua face interna.

Os elementos verticais são peças de concreto de seção retangular, as quais medem aproximadamente 8 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento.

¹⁸ Entrevista à Daniel Rizzo realizada pelo autor.

¹⁹ GUTIÉRREZ, Ramón. La arquitectura en la Argentina (1965-2000) Parte 2. Del movimiento moderno a la posmodernidad. Arquitecto 169. Ano 15, junho 2014.

²⁰ BALIERO, Horacio. 2006. Baliero. Edição FADU UBA. p. 33.

Orientadas verticalmente de forma que cada brise funcione como uma barra que vai do piso até a laje, estas peças estão distribuídas em grupos onde cada componente dista aproximadamente 18 centímetros um do outro. Também compõe a barra uma caixa retangular branca adicionada na lateral da viga superior e alinhada sobre o limite dos brises, cuja função é transferir as águas pluviais captadas na cobertura para um condutor circular que conecta sua base ao solo, levando as águas para a rede de destino.

Ao aproximar-se de sua cabeceira oeste esta fita se divide em duas partes: uma segue com o mesmo arranjo da anterior, porém despida de brises; a outra, ao desprender-se da fita original, permanece dotada apenas de laje, funcionando como uma proteção de acesso e, posteriormente, culmina por sobrepor uma zona de serviços e desaparecer na fusão deste elemento com o terreno. Sobre esse encontro final estão dispostos três elementos circulares que abrigam as caixas d'água e se destacam verticalmente dentro da composição.

Conclusão, o final do caminho.

Esse passeio ora feito, coloca-nos como observadores de um projeto que utiliza a paisagem como escala de relação. Daniel Rizzo corrobora este pensamento quando classifica a obra do Cemitério Parque como uma arquitetura topográfica e a inclui dentre os projetos mais relevantes realizados nessa região: O Cemitério Parque constitui um dos exemplos mais importantes da modernidade rioplatense sobre intervenções paisagísticas em grandes espaços. (MONTANER, GONZALES e SABUGO, 2014, P.91)

Após a apresentação e análise individual das peças do Cemitério Parque, partiremos para o exame de todo o conjunto. Para tanto, verificaremos a lógica que une esses objetos e as relações que eles estabelecem com o lugar.

Uma folha em branco ou um estudo que imitam um determinado método não necessitam de firma, enquanto uma aquarela que especula novas técnicas desperta o interesse sobre o que a determina. Portanto, é relevante compreender que este projeto não impõe uma ideia ou jogo pré-estabelecido que investigue a sistematização de uma linha de construção ou pensamento, embora tenha atitudes formais potentes e expressivas que demandam a assinatura de autor.

Como princípio geral, Baliero opta por submergir na paisagem os itens do programa que necessitam de maior área e aflora os que precisam de espaços menores. Esta relação inversa que num primeiro momento pode parecer óbvia e simples, trata-se de um engenhoso entendimento de escala e das formas de contribuição do projeto para um lugar. Partindo da observação de um local que já possuía suas qualidades, a arquitetura proposta por Baliero dá continuidade a um projeto natural que já estava em andamento apenas fusionando duas ideias: uma paisagem, em constante construção, e um lugar para despedidas.

Uma vez que os lugares de maior área estão submersos, eles mimetizam a paisagem, exercendo um jogo onde suas grandes massas acabam por dissipar-se no panorama. Tais objetos estabelecem uma relação de equiparação com o entorno, como se pretendessem entranhar-se ao desenho natural.

Por outro lado, com os lugares que necessitam de pouca área, ocorre o inverso: estes, se mimetizados, submergiriam a ponto de desaparecer na imensidão e não estabeleceriam qualquer relação; portanto, o autor opta por erguê-los. A partir daí, esses objetos passam a cobrar potência para permanecer no jogo, e para tanto, necessitam estabelecer relações de proporção com o entorno imediato, qual seja: quilômetros e quilômetros de pampa, um terreno que vem se derramando dos cerros até o mar, uma vegetação esparsa e rarefeita, e um céu austral - uma luz quase cenográfica que, por percorrer caminhos mais próximos do horizonte, nos remete às varas de luz teatrais posicionadas sobre o palco. Uma vez compreendidas essas condições, a escala monumental desses objetos torna-se imperativa e, também, proporcional aos elementos que os cercam.

Portanto, as qualidades do lugar, fusionadas a um tema arquitetônico, encontram diálogo com as peças de Baliero para compor um moderno skyline rio-platense.

Essa estratégia de relação entre a arquitetura e a topografia estabelece uma forma de pensamento que vincula as peças de Baliero entre si e com a própria paisagem. Esta proposta de leitura do local pode ser sintetizada na frase do poeta Vicente Huidobro,²¹ a qual Baliero utilizava para explicar que a arquitetura deve atentar para não cometer excessos prejudiciais ao local de inserção da obra: Vicente Huidobro, em seus escritos, diz aos poetas que não agreguem poesia onde já existe poesia e que mel sobre mel fica repugnante. (...) uma coisa como o campo do Cemitério de Mar del Plata, já está cantado. (ETCHEGORRY, 2003, N.P.)

Em relações mais amplas, o Cemitério Parque alinha-se às vertentes brutalistas: exemplos evidentes disso são o Teto de Homenagens e o Quiosque de Flores. Nesses elementos as possibilidades plásticas e os limites estruturais do concreto armado são explorados enfaticamente, associando a concepção da forma à resistência da estrutura. O sistema construtivo adotado também determina um método pouco industrializado para produzir esses objetos, o qual vincula a obra mais ao campo do ensaio moderno de grandes estruturas soltas sobre a paisagem do que a experimentos modernos de produção em série. Mesmo afastada dos grandes centros urbanos é possível associar esta obra ao brutalismo. Reyner Brahm afirma que a partir de um certo momento o brutalismo se manifesta em diversas partes do mundo com diferentes autores que se aproximam pelas escolhas técnicas, plásticas e construtivas.

É possível também estabelecer uma aproximação do projeto do Cemitério Parque com a arquitetura moderna brasileira. Carmen Córdova afirmou que a experiência vivida no Brasil, quando ela e Baliero foram representar a já extinta Revista Nueva Visión na Bienal de São Paulo em 1957, repercutiu nas formas do projeto de Mar del Plata. Nessa oportunidade o casal estendeu sua estadia no Brasil por seis meses, visitando, além de São Paulo, o Rio de Janeiro e Salvador, onde estabeleceram contato com Oscar Niemeyer e os Irmãos Roberto. Rizzo conta que nessa ocasião surgiu um convite por parte de Oscar Niemeyer para que eles participassem de um projeto para uma escola, o que por razões desconhecidas não aconteceu.²² Córdova relata esta experiência:

Apresentamos a Revista Nueva Visión na Bienal de São Paulo e ficamos; depois fomos para o Rio de Janeiro e aí fomos convidados a conhecer a Universidade da Bahia; finalmente estivemos por seis meses no Brasil! (...) Bucho é um grande fotógrafo, quase todas fotos foi ele quem tirou; a outra é uma foto com os Irmão Roberto, muito conhecidos no Brasil. (...) Depois me dei conta de que fomos influenciados formalmente. (quando perguntada se a visita ao Brasil sugeriu alguma influência no Cemitério Parque de Mar del Plata). A primeira vez que estive com Niemeyer me entusiasmei com sua arquitetura e a sua pessoa; nos encontramos duas vezes com Oscar e fiquei encantada com esses edifícios e o movimento que havia no Brasil quando Juscelino Kubitschek era o presidente. (...) (ACUÑA, 2006, n.p.)

No que se refere aos aspectos enfrentados pela arquitetura moderna durante a década de 60, a obra do Cemitério Parque também ganha consistência. De acordo com Ramón Gutiérrez, essa década foi caracterizada pela busca de novas alternativas no campo cultural.²³ No universo arquitetônico não era diferente, depositando-se uma esperança no profissional, que aparecia como uma figura com potencial social transformador. Logo, a prática da arquitetura moderna se deparava com questões mais amplas, que abarcavam a construção da cidade e o planejamento do território. O projeto de Baliero coincide com o espírito dessa época e adentra o interior argentino com ventos de modernidade. Logo, o local destinado ao projeto do Cemitério Parque, localizado à época nas margens ainda inabitadas de Mar del Plata, era um enorme campo, uma paisagem do pampa “criollo” sem

²¹ Vicente Huidobro (1893-1948) foi um poeta chileno, considerado um grande nome da poesia mundial do século XX. Vanguardista, foi o criador do Criacionismo. Fonte: Biblioteca Nacional Digital de Chile. Disponível em <<http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7676.html>>. Acesso: 15 jun 2015.

²² Entrevista à Daniel Rizzo realizada pelo autor.

²³ Gutiérrez, Ramon. La Arquitectura en la Argentina (1965-2000) – Parte 1. Tiempos de Cambio. De la Esperanza al pragmatismo. Vitruvius, São Paulo. Arquitectos 170.02. ano 14, maio de 2004.

qualquer referência urbana. Desta forma, este projeto, conforme anteriormente apresentado, além de adquirir um caráter indissociável do local, igualmente cumpre o papel de marco territorial colaborando para a expansão e a produção do território.

Portanto, esta obra, fruto de um concurso nacional de projetos, é uma peça importante dentro da historiografia da arquitetura moderna argentina, a qual insere Baliero num seleto grupo de arquitetos (ao lado de Clorindo Testa, Marcos Winograd, Mario Soto, Raul Rivarola e Eithel Traine) que foram capazes de materializar as suas ideias de modernidade em lugares remotos. As características do cenário do pampa, as condições autóctones do sítio e as tradições construtivas, ao invés de serem um entrave ou uma dificuldade, constituíram-se em fontes fecundas para estes arquitetos aprimorarem expressivamente suas propostas, expandindo o espectro do movimento moderno em uma fusão de tradição e modernidade.

Referências

ACUÑA, Vivian. **Entrevista com a arquiteta Carmen Córdoba** realizada na SCA (Sociedad Central de Arquitectos). Buenos Aires, junho de 2006. Disponível em <<http://www.socearq.org/cms/wp-content/uploads/2011/02/cc1nuevo1.pdf>>. Acesso: 16 out. 2015.

ALIATA, FERNANDO y LIERNUR, JORGE FRANCISCO. **Diccionario de arquitectura en la Argentina**. Estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades (comp.). Buenos Aires. AGEA, 2004.

BALIERO, Horacio. 2006. **Baliero**. Edição FADU UBA Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo de la universidad de Buenos Aires.

BALIERO, Horacio. **La mirada desde el margen**. Editora Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura. 1993

BORTHAGARAY, Juan Manoel. **Texto escrito para a amostra Diamante Polido, uma homenagem para Baliero**, realizada no Centro Cultural Recoleta, em Buenos Aires, em Rosário, Córdoba e na FADU-UBA, em 2003. Disponível em: <<http://www.cronista.com/impresageneral/Homenaje-al-arquitecto-integral-20040304-0069.html>> Acesso: jun 2016

BULLRICH, Francisco. **Arquitectura argentina contemporánea. Panorama de la arquitectura argentina 1950-1963**. 1963. Buenos aires: Nueva Visión.

BULLRICH, FRANCISCO. **Arquitectura Latinoamericana 1930/1970**. Buenos Aires. Sudamericana. 1969.

BULLRICH, FRANCISCO. **Nuevos Caminos de la Arquitectura Latino Americana**. Ed. Blume. Barcelona. 1969

Catedra Baliero FADU UBA. **Maestros de la Arquitectura Argentina: Bucho Baliero**. Dirigido por: Montaner, Humberto Gonzales e Sabugo, Mario Santiago. 1 edição. Buenos Aires. Editora Clarín, 2014.

ETCHEGORRY, Gonzalo Martin. **Entrevista com o arquiteto Horacio Baliero**. Buenos Aires, 29 de janeiro de 2003.

GLUSBERG, Jorge. **Arquitectos de Buenos Aires**. Buenos Aires. Ed. Espacio, 1979.

GUTIÉRREZ, Ramon. **La Arquitectura en la Argentina (1965-2000) – Parte 1, 2, 3 e 4**. Tiempos de Cambio. De la Esperanza al pragmatismo. Vitruvius, São Paulo. Arquitectos 170.02. ano 14, maio de 2004.

GUTIÉRREZ, Ramón. **Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica**. Ed. Catedra. 1984.

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo, Editora Perspectiva, 1977, 2ª ed., p.13.

LIERNUR, Jorge Francisco; PSCEPIURCA, Pablo. **La Red Austral – Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965)**. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2008.

LIERNUR, JORGE FRANCISCO. **Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la Modernidad**. Buenos Aires, Fondo Nacional De Las Artes, 2001.

MARQUES, Sérgio Moacir. Fayet. Araújo, **Moojen: Arquitetura Moderna Brasileira no Sul – 1950/1970**. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2012. (Tese de Doutorado)

MONTANER, Berto González. Bustillo y Baliero: entre la vida y el monumento. Clarín. 30 de abril de 2015. Disponível em: http://arq.clarin.com/arquitectura/Ciudad_de_Buenos_Aires-Alejandro_Bustillo

RIVAS, Manuel Alejandro. **Contribución de Ernesto Katzenstein a la arquitectura moderna 1954-1966**.

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da escola brutalista paulistana 1953-1973**. Tese de Doutorado, Porto Alegre, PROPAR-UFRGS, 2005.